

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15397566>

YERLARI MONITORING QILISHDA MASOFADAN TURIB ZONDLASH ISHLARI

Mirzayev Jonibek Oltiyevich

jonibekmirzayev21@gmail.com

Qarshi davlat texnika universiteti o'qituvchisi

Haqqulova Adiba Ochil qizi

adibahaqqulova@gmail.com

Qarshi davlat texnika universiteti stajyor-o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Masofadan turib olingan aerosurat, kosmik surat va raqamli ma'lumotlarning eng katta afzalliklaridan biri, ularni bir vaqtning o'zida bir xil tabiiy sharoitda juda katta maydonlarni qamrab olishidadir. Geografik karta va kosmosurat o'zlarining metriklik xususiyatlari bo'yicha bir-biridan farqlanadi. Bu farqlanishni asosiy sabablaridan biri tasvirni loyihalashtirish qonun-qoidalarida, ayniqsa fotografik va televizion suratlarda bu farq sezilarli.

***Kalit so'zlar:** aerosurat, kosmik surat, legenda, fotosxema, fotoplan, fotokarta, fotoblokdiogramma, Landsat.*

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЗОНДИРОВАНИЕ

Mirzayev Jonibek Oltiyevich

Преподаватель Каршинского государственного технического университета

jonibekmirzayev21@gmail.com

Хаккулова Адипа

преподаватель-стажер Каршинского государственного

технического университета

adibahaqqulova@gmail.com

АБСТРАКТНЫЙ

Одним из самых больших преимуществ дистанционной аэрофотосъемки, космических снимков и цифровых данных является то, что они могут охватывать очень большие площади одной и той же природной среды одновременно. Географическая карта и космическая карта отличаются друг от друга своими метрическими свойствами. Одна из главных причин этого различия кроется в правилах оформления изображений. Эта разница особенно заметна на фотографических и телевизионных изображениях.

Ключевые слова: аэрофотоснимок, космический снимок, легенда, фотосхема, фотоплан, фотокарточка, фотоблок-схема, Landsat.

REMOTE SENSING IN RURAL POPULATION MONITORING

Mirzayev Jonibek Oltiyevich

Lecturer at Karshi State Technical University

jonibekmirzayev21@gmail.com

Hakkulova Adiba Achil kizi

Intern teacher, Karshi State Technical University

adibahaqqulova@gmail.com

ABSTRACT

One of the greatest advantages of remotely sensed aerial photographs, space photographs, and digital data is that they simultaneously cover very large areas in the same natural conditions. Geographic maps and space photographs differ from each other in their metric properties. One of the main reasons for this difference is the laws and regulations of image design. This difference is especially noticeable in photographic and television images.

Keywords: Aerial photograph, space photograph, legend, photo diagram, photo plan, photo map, photo block diagram, Landsat.

Kosmosurat va karta orasidagi farq narsa va tafsilotlarni ma'lum zamon va makonda tasvirlash xususiyatlari bir-biriga o'xshamasligi tufayli kelib chiqqan.

Karta legendasi va shartli belgilari yordamida o'qiladi, chunki u ilmiy asoslangan dastur yordamida tuziladi. Kosmofotosurat esa ma'lum joyning bir lahzalik ko'rinishi, ko'rinishga karab tasvirlangan narsa va tafsilotlarni bir-biriga o'xshashligiga qarab o'qiladi. Ma'lum geografik hududning kosmofotosuratlari o'z tashqi ko'rinishlari

bo'yicha ko'proq topografik kartani eslatadi. Mavzuli kartalar bilan solishtirganda ular o'rtasidagi farq sezilarlidir.

Masofadan turib olingan ma'lumotlardan bir qancha asosiy yo'nalishlari bor.

Ular quyidagilardan iborat:

1. Yangi topografik va mavzuli kartalar tuzish;
2. Mavjud topografik va mavzuli kartalarni yangilash va tuzatish;
3. Fotosxema, fotoplan, fotokarta, fotoblokdiogrammalar va boshqa kombinatsiyalashgan fotografik modellarni yaratish;
4. Tezkor (operativ) kartalar tuzish va monitoring ishlarini olib adio.

Masofadan boshqarish tizimida bajariladigan usullar tobora yangilanib raqamli kartalar yaratish jarayonini rivojlantirib kelmoqda.

Bandboshi massivda adiometri zondlash materiallaridan, usullaridan foydalanish deyarli yo'qligi va foydalanilmaganligi bu massivda yerlardan xususan yaylov yerlaridan foydalanishni tartibga solish darajasi yuqori emasligini bildiradi.

Uzoq masofadan turib olingan kosmik suratlarning asosiy fazilatlarini quyidagilardan iborat:

- » suratga olingan joydagi narsalarni (obyektlar) birvarakayiga yaxshi ko'rish imkoniyatini berishi (obzornost);
- » bir xil tabiiy sharoitda va bir vaqtda suratga olishi;
- » juda katta hududlarni o'z ichiga olishi;
- » borishi qiyin bo'lgan va borib bo'lmaydigan joylarni o'zida ifodalashi;
- » yaylov yerlarini chegaralarini yaratish hamda kartasini tuzish
- » suratlarni qayta (takroriy) olish imkoniyati;
- » suratga olingan barcha elementlarni integrallash, ya'ni generalizatsiya qilinishi;
- » narsalarni (obyektlarni) o'zaro aloqalarini va tuzilishini (strukturasi) ko'rsatishi;
- » adio generalizatsiya va boshqalar.

Kosmik kartalarni yuqoridagi xususiyatlari – kartografiya sohasini rivojlanishiga hamda, ulardan foydalanib, umumgeografik, yirik masshtabli kartalar, 25 000, 50 000 masshtabli yaylov kartalari, raqamli kartalar yaratishga juda katta imkoniyatlar beradi.

Masofadan zondlashda kosmik apparatlar.

- » Landsat suniy yo'ldosh avlodlari (AKSH)
- » Ilk bor fazoga parvozi 1972 y, yakuni 1978
- » Ko'p spektrli skaner (MSS)
- » 4 kanal (yashil, kizil, infraredga yaqin x 2)
- » 80 metr Yer rezolyustiyasi
- » Suratga olish eni 185 km
- » Birinchi avlodlari Landsat 1, 2 va 3 va keyingilari 4,5,6 va 7
- » SPOT 1,2,3,4 va 5 (Système pour l'observation dela Terre) sun'iy yo'ldoshi

(Fransiya)

- » Ilk bor fazoga parvozi 1986 y
- » modeli operastiyaga ega:
- » 1) Stereo 2) —Off nadir look” nadir ko‘rish

1-rasm. Zamonaviy kosmik qurilmalar

Mashhur sun'iy yo'ldosh sensor (kamera)lari Landsat 5(TM-tematik karta) AQSH.

- » Suratga olish (kosmik surat) eni: 185 km
- » Fazoviy rezolyustiyasi: 30 m ko'zga ko'rinadigan, infraqizilga yaqin va ultra binafsha kanallarida va 120 m termal kanalda
- » Spektral rezolyustiyasi: 7 ta kanal
- » Radiometrik rezolyustiyasi: 8-bayt
- » Vaqtiy rezolyustiyasi: 16 kun Aster (1999 y – hozirgacha Yaponiya, AQSH)
- » Suratga olish (kosmik surat) eni: 60 km
- » Fazoviy rezolyustiyasi: 15 m ko'zga ko'rinadigan infraqizilga yaqin (1-3 kanallar), 30 m qisqa to'liqli infrakizil (4-9 kanallar), va 90 m termal infrakizil (10-14 kanallar)
- » Spektral rezolyustiyasi: 14 ta kanal

» Radiometrik rezolyustiyasi: 16-bayt termal infrakizil kanalda, kolganlari 8-bayt
 » Vaktiy rezolyustiyasi: 16 kun Yerni masofadan zondlash bu – obyekt va voqealarni uzoq masofadan sezish, kuzatish va raqamli ko‘rinishda yozib olish faoliyatidir.

Yerning kosmik yo‘ldosh sensor(kamera)lari nimani ko‘ra oladi?

Kosmik yo‘ldoshlar elektromagnetik sensorlari inson ko‘zi ko‘ra olmaydigan spektr hududlarini ko‘rishga imkon beradi.

NURNI O‘LCHASH nur o‘zining to‘lkin uzunligiga karab klassifikatsiyalanadi.

NURNI O‘LCHASH: KANALLAR

» Inson ko‘zlari faqat ko‘rinadigan nurni “farqlaydi”
 » Sensorlar(kameralar) elektromagnit spektrning boshqa qismlarini ham farqlay oladi.

2-rasm. Kosmik suratlarning radiometrik rezolyutsiyasi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fotogrammetriya – M.S.Akbarov, Dj.K.Muxitdinov Toshkent-2018
2. В.Ф.Дейнеко. «Аерофотогеодезия» М. Недра 1988
3. Мирзалиев Т Проблемы комплексного и тематического картографирования Узбекистана. – Т.: Фан, 1987.
4. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. – М.: МГУ.
5. А.И.Обиралов и др. «Практикум по фотограмметрии и дешифрированию снимков» М. Недра, 1990